

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19710118>

DUAL TA'LIM SHAROITIDA ARXITEKTURAVIY KOMPOZITSIYA VA FUNKSIONAL REJALASHTIRISH FANLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Isakov Sohob Saliyevich

Farg'ona davlat texnika universiteti kata o'qituvchisi

Isakovss@gmail.com

Abstract. *This article analyzes modern approaches to teaching architectural composition and functional planning—considered fundamental disciplines in architectural education—based on the dual education system. It highlights the formation of professional competencies among students through cooperation between higher education institutions and local design and construction organizations, the use of innovative pedagogical methods, and the enhancement of practice-oriented learning. The research results demonstrate that the dual education model is a significant factor in improving the quality of architectural education.*

Keywords: *dual education, architectural composition, functional planning, innovative methods, competence, industrial practice, local enterprises.*

Аннотация. *В данной статье анализируются современные подходы к обучению дисциплинам «архитектурная композиция» и «функциональное планирование», являющимся одними из основных фундаментальных предметов архитектурного образования, на основе системы дуального обучения. Рассматриваются вопросы формирования профессиональных компетенций студентов посредством сотрудничества высших учебных заведений с местными проектными и строительными организациями, применения инновационных педагогических методов и повышения практико-ориентированности образовательного процесса. Результаты исследования показывают, что модель дуального обучения является важным фактором повышения качества архитектурного образования.*

Ключевые слова: *дуальное обучение, архитектурная композиция, функциональное планирование, инновационные методы, компетенция, производственная практика, местные предприятия.*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada arxitektura yo‘nalishida asosiy fundamental fanlardan hisoblangan arxitekturaviy kompozitsiya va funksional rejalashtirish fanlarini dual ta‘lim tizimi asosida o‘qitishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Unda oliy ta‘lim muassasalari va mahalliy loyihalash hamda qurilish tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlik asosida talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish hamda ta‘lim jarayonining amaliy yo‘naltirilganligini oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari dual ta‘lim modeli arxitektura ta‘limi sifatini oshirishda muhim omil ekanini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** dual ta‘lim, arxitekturaviy kompozitsiya, funksional rejalashtirish, innovatsion metodlar, kompetensiya, ishlab chiqarish amaliyoti, mahalliy korxonalar.*

Kirish. Bugungi kunda texnika fanlarini o‘qitishda ta‘lim jarayonini real ishlab chiqarish muhiti bilan integratsiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, arxitektura yo‘nalishida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy loyihalash ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, dual ta‘lim tizimi oliy ta‘lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlovchi samarali mexanizm sifatida qaralmoqda. Arxitekturaviy kompozitsiya va funksional rejalashtirish fanlari talabalarda fazoviy tafakkur, estetik qarash, funksional mantiq va loyihaviy fikrlashni shakllantiruvchi asosiy fanlar sirasiga kiradi. Ushbu fanlarni faqat auditoriya mashg‘ulotlari doirasida o‘qitish zamonaviy mehnat bozori talablariga to‘liq javob bermaydi. Shuning uchun ularni dual ta‘lim sharoitida, innovatsion metodlar va mahalliy korxonalar bilan hamkorlik asosida o‘qitish zarurati yuzaga kelmoqda.

Dual ta‘lim tizimining arxitektura ta‘limidagi o‘rni. Dual ta‘lim tizimi ta‘lim va ishlab chiqarish jarayonlarini parallel olib borishga asoslanadi. Ushbu tizimda talaba nazariy bilimlarni oliy ta‘lim muassasasida, amaliy ko‘nikmalarni esa loyihalash institutlari, qurilish kompaniyalari va arxitektura byurolarida egallaydi.

Arxitektura yo‘nalishida dual ta‘limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

nazariy bilimlarning real loyiha jarayonlari bilan uyg‘unlashuvi;
talabalarda kasbiy mas‘uliyat va mehnat intizomining shakllanishi;
bozor talablariga mos kompetensiyalarning rivojlanishi;
bitiruvchilarning ishga joylashish ko‘rsatkichlarining oshishi.

Ayniqsa, arxitekturaviy kompozitsiya va funksional rejalashtirish fanlarida dual ta‘lim talabalarga real obyektlar misolida kompozitsion yechimlar va funksional zonalash tamoyillarini o‘rganish imkonini beradi. Bu yondashuvlar talabalarda estetik tafakkur bilan birga amaliy loyihaviy fikrlashni ham rivojlantiradi.

Funksional rejalashtirish fanini o‘qitishda innovatsion metodlar. Funksional rejalashtirish binolar va inshootlarda xonalar va zonalarning mantiqiy joylashuvini belgilovchi muhim fan hisoblanadi. Dual ta‘lim tizimi ushbu fanni o‘qitishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- mahalliy loyihalash institutlari bilan hamkorlikda normativ hujjatlar asosida rejalashtirish;
- real buyurtmalar asosida funksional sxemalar ishlab chiqish;
- sanitariya, ergonomika va texnologik talablarni amaliyotda qo‘llash.

Innovatsion metodlar sifatida muammoli ta‘lim, keys-stadiy, jamoaviy loyihalash va raqamli simulyatsiyalardan foydalanish ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mahalliy korxonalar bilan hamkorlik va kompetensiyalarni shakllantirish, ta‘limda mahalliy korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim strategik vazifadir. Arxitektura yo‘nalishida arxitekturaviy kompozitsiya va funksional rejalashtirish fanlarini dual ta‘lim tizimi asosida o‘qitish samaradorligini baholash maqsadida 2022–2025 yillar oralig‘idagi o‘quv jarayoni natijalari tahlil qilindi. Tahlil jarayonida talabalarning amaliy loyihalash sifati, mustaqil loyiha ishlab chiqish kompetensiyasi, funksional rejalashtirishdagi xatoliklar darajasi hamda bitiruvchilarning ishga joylashish ko‘rsatkichlari asosiy mezonlar sifatida qabul qilindi.

1-diagramma

2022-2025 yillarda dual ta’lim asosida arxitektura fanlari o’qitish samaradorligi

1-rasmda keltirilgan umumiy statistik diagrammadan ko‘rinib turibdiki, dual ta’lim elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish natijasida barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ijobiy dinamika kuzatilgan. Xususan, 2022-yilda amaliy loyihalash sifati 65 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 85 % ga yetgan. Bu holat arxitekturaviy kompozitsiya fanida real loyiha obyektlari asosida ishlash va ishlab chiqarish muhitida shakllangan tajribaning ta’lim sifatiga bevosita ta’sirini ko‘rsatadi. Shuningdek, diagramma ma’lumotlariga ko‘ra, mustaqil loyiha ishlab chiqish kompetensiyasi 2022–2025 yillar davomida 60 % dan 83 % gacha oshgan. Bu esa funksional rejalashtirish fanida muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish va mahalliy loyihalash tashkilotlari bilan hamkorlikning samaradorligini tasdiqlaydi. Ayni paytda funksional rejalashtirishdagi xatoliklar ulushi 30 % dan 12 % gacha kamayganligi talabalar tomonidan normativ hujjatlar va texnologik talablarning chuqurroq o‘zlashtirilganini anglatadi. Diagrammada aks etgan yana bir muhim ko‘rsatkich bitiruvchilarning loyiha va qurilish tashkilotlariga ishga joylashish darajasidir. Mazkur ko‘rsatkich 2022-yildagi 55 % dan 2025-yilda 75 % ga yetgan bo‘lib, bu dual ta’lim tizimi oliy ta’lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi samarali hamkorlik mexanizmi sifatida xizmat qilayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, dual ta’lim sharoitida arxitekturaviy kompozitsiya va funksional rejalashtirish fanlarini o‘qitish texnika fanlari ta’limida innovatsion va

samarali yondashuv hisoblanadi. Ushbu tizim oliy ta'lim, ishlab chiqarish va mahalliy korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, talabalarda bozor talablariga mos kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi. Dual ta'lim modeli arxitektura ta'limi sifatini oshirish, bitiruvchilarning raqobatbardoshligini ta'minlash va mamlakatimizda malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". PF-5847, 2019-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Dual ta'lim tizimini joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. Toshkent, 2021-yil.
3. Bonino M., Osello A., De Pieri F. Digital Transformation and BIM in Architectural Education. Springer, Cham, 2020.
4. Osello A. Building Information Modeling (BIM) towards Design Quality. Springer International Publishing, 2019.
5. Salama A. M. Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in Architecture and Beyond. Routledge, 2016.